

№ 2/2024

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Artikova M.B., Qodirov O.O. Refleksiv yondashuv yuzasidan xorijiy tadqiqotlar sharhi	4
Artikova M.B., Ismoilova N.I. Bo'lajak o'qituvchilarni intellektual kasbiy rivojlantirishda mantiqiy topshiriqlardan foydalanish texnologiyasini takomillashtirishning mohiyati va mazmuni	8
Yusupova Sh.J., Mamajonova N.I. Ona tilining rivojlanishida tasavvur metodikasining o'rni	11
Temirova M.A. Bo'riboy Ahmedov - serqirra ijod sohibi	16
Kaziyeva T.T. Ona tili o'qitish tizimida bilish va tushunish ko'nikmalarini matnlar orqali ifoda etilishi	21
Usmanova U.A. Boshlang'ich ta'lim magistratura talabalarining ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	25
Xushnazarova M.N., Usmonova X.Q. Tarbiya fani o'qituvchilarining metodik kompetentligini rivojlantirish ijtimoiy-pedagogik zaruriyati	30
Xaydarova M.X. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ta'lim, tarbiya faoliyatiga tayyorlash mazmuni	33
Маликова У.Б. Влияние культурного контекста на психологическое развитие детей	36
Adahamova M.M. Specific features of integrative and motivational of teaching physical education students	41
Qoraboyev J.B. Ingliz va o'zbek tillarida mubolag'alashgan frazeologik birliklarning tillararo korrespondensiyasi	44
Парпиева Н.С. Лексическое значение имён прилагательных	49
Махамматова М.Ж. Boshlang'ich ta'lim darslarining o'yin texnologiyalari asosida o'quvchilarda tanqidiy tafakkurni shakllantirish imkoniyatlari	54
Usmanova X.A. Sun'iy intellektning pedagogik ta'limga integratsiya qilish metodik ta'minotini takomillashtirish	58
Ismadiyorova N.I. Matn ustida ishlash va maktab bahosining xalqaro tadqiqot natijalariga ta'siri	61
Odiljonova K.A. O'quvchilarning leksik kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	64
Rasulov E.M. Pedagogik ta'limda kognitiv rivojlanishni kuchaytirish uchun sun'iy intellekt (si) vositalarini integratsiyalash	69
Nazarov O.D. Pedagogik oliy ta'limda talabalarining media falsafasi haqidagi bilimlarini rivojlantirish metodikasi	73
Habibova M.H. Methodology for developing students' independent learning based on innovative approaches (case study of visual arts and engineering graphics education)	77
Khayrullayeva Z.N. The role and significance of folk decorative art in developing students' pedagogical culture	85
Alimov J.A. Jismoniy madaniyat yo'nalishida kredit-model tizimi	90
Дулатов Р.Р. Физическая культура и спорт как социальные феномены общества	93
Ахунов У. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni jismoniy tarbiyalashning ahamiyati	97
Alimov Sh.Sh. Sport estetikasining ayrim nazariy masalalari	101
Kuchkarbayeva F.X. Xor jamoalarini tashkil etishda asosiy maqsad va vazifalar	105
G'anijonova M., Sobirova D. Yangi avlod darsliklari: "O'qish savodxonligi" kitobidagi maqollarning bolalar hayotidagi o'rni va ahamiyati	109
Raxmatullaeva G.M. Ma'naviy-ma'rifiy faoliyatni bo'lajak o'qituvchilarda shakllantirishning ahamiyati	111
Abdullayeva A.A. Yoshlarda milliy tarbiya shakllanishining pedagogik qonuniyatlari	115
O'rinboyev M.I. Fizika o'qitishning asosiy yondashuvlari va metodlari: mavjud o'qitish metodlari va ularning ta'limiy samaradorligi	119
Alijonova M.R. Integrativ yondashuv asosida bo'lajak mutaxassis agronomlarda kasbiy kompetentligini rivojlantirish metodikasining ilmiy - nazariy asoslari	125
Kuchkarova A. GEOGEBRA dasturining matematikadagi dolzarb muammolarga bog'liqligi	129

maqollarning 17tasida Vatan tushunchasi; “Vataning tinch, sen tinch”, “Bulbul chamanni sevar, odam-Vatanni”, “Ona yurt-oltin beshik” kabi, beshtasida do‘stlik va hamjihatlik tuyg‘ulari; “Do‘st achitib gapirar, dushman kuldirib”, “Do‘st uzoqda bo‘lsa ham, ko‘ngli yaqin” kabi, 3ta maqolda xushmuomalalik, shirinso‘zlik; “Ariqni suv bezar, odamni- so‘z”, “Tilingda bo‘lsa boling, kulib turar iqboling” kabi, 2ta maqol bo‘lsa hunarli bo‘lishga da‘vat etish yo‘sinida yozilgan “Qunt bilan o‘rgan hunar, Hunardan rizqing unar”, “Hunar bo‘lsa qo‘lingda, non topilar yo‘lingda” [3]. Qolgan hikmatli so‘zlar esa Yusuf Xos Hojib, Abulqosim Firdavsiy, Amir Temur, Ibn Sino, Alisher Navoiy, Kaykovuslarning yetuk fikrlari na‘munalaridir. O‘ylab qarasa, har bir maqol va o‘gitlar bolalarga yoshlikdan singdirilib borilishi lozim bo‘lgan eng ezgu tuyg‘ular va amallar haqidadir.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilariga bunday maqollarni o‘rgatish ularning nutqini yanada boy bo‘lishiga, bolalikdanoq so‘zning turli ma‘no nozikliklari va ta‘sirchan tomonini anglab yetishga yordam beradi. Biror-bir mavzudagi ertak va hikoyalardan so‘ng shu mavzu mazmuniga mos bo‘lgan maqollarning berilishi, o‘quvchilarning tugal xulosaga kela olishi, mavzuning aniq tag zamirini anglab yetishlari uchun foydalidir. Pedagog bolaga maqollarni tez va tushunarli tarzda o‘rgatish uchun maqol mazmunini, g‘oyasini o‘quvchiga yetkazib bera olishi, maqollarni tahlil qilishi, bolalar bilan bab-baravar ish olib borishi lozim. Masalan, maqollarni quyidagicha tahlil qilishimiz mumkin. O‘qish kitobidagi “Ariqni suv bezar, odamni – so‘z” maqolini olsak, avval uni hayotiy misollar bilan tushuntiramiz. Bolalardan agar ariqda suv bo‘lmasa, u qanday holga kelishini, nima uchun ariqqa suv zarurligini so‘raymiz. Ular javob berganlaridan so‘ng, insonlar ham xushmuomalalik va shirin so‘zsiz mana shu holatga tushib qolishini misollar vositasida singdiramiz. Shu tariqa bu maqol bola ongida saqlanib qoladi. “Maqolni davom ettiring”, yoki shu mavzuga oid yana qanday maqollar bilasiz kabi topshiriqlar esa bolani keng fikrli, mulohazali, har bir jarayonga o‘zining mustaqil fikrlarini bildira oladigan komil inson bo‘lib voyaga yetishiga yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda, boshlang‘ich sinf o‘quv darsliklarida berilgan har bir maqol va hikmatlarning farzand tarbiyasidagi, bola hayotidagi o‘rni beqiyosdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev “2022-2026-yillarda maktab ta‘limini rivojlantirish bo‘yicha Milliy dasturni tasdiqlash to‘g‘risida”gi Farmoni. Qonunchilik ma‘lumotlar milliy bazasi 2022.
2. Qosimova K., Matjonov S., G‘ulomova X., Yo‘ldosheva Sh., Soliyev Sh. “Ona tili o‘qitish metodikasi”, darslik. Toshkent: “Nosir” nashriyoti. 2009.
3. Aydarova U.B., Azimova N.K., Toirova M.E. “4-sinf savoxonligi” I-II qismlar. Toshkent: “Novda edutainment”. 2023.

UO‘K: 37.013:130.2(575.1)

MA‘NAVIY-MA‘RIFIY FAOLIYATNI BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARDA

SHAKLLANTIRISHNING AHAMIYATI

<https://zenodo.org/records/12192393>

Gulnoza Mavlonjonovna Raxmatullaeva

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada ma‘naviy-ma‘rifiy faoliyatni bo‘lajak o‘qituvchilarda shakllantirishning ahamiyati ko‘rib chiqiladi. U ta‘lim nazariyasi va amaliy tajribaga asoslangan holda samaradorligini isbotlagan turli texnika va yondashuvlarni tahlil qiladi. Maqsad - qadriyatlarni*

rivojlantirishni optimallashtirish va qadriyatlarni tarbiyalashning muhim ishiga tayyorgarlik ko'rish uchun aksiologiyani o'qituvchilarni tayyorlashga integratsiyalashning eng yaxshi tajribalarini aniqlashdir.

Kalit so'zlar: *umuminsoniy qadriyatlar, kelajak avlod, pedagogik birlashmalar, o'qituvchilar, ta'lim-tarbiya, farovonlik*

Аннотация. *Важность формирования духовно-просветительской деятельности у будущих учителей. В нем анализируются различные методы и подходы, доказавшие свою эффективность, на основе теории образования и практического опыта. Цель состоит в том, чтобы выявить лучшие практики интеграции аксиологии в подготовку учителей для оптимизации развития ценностей и подготовки к важной работе по воспитанию ценностей.*

Ключевые слова: *общечеловеческие ценности, будущее поколение, педагогические объединения, педагоги, образование, благополучие*

Abstract. *This article reported about the importance of forming spiritual and educational activities in future teachers. It also analyzes various techniques and approaches that have proven effective based on educational theory and practical experience. The goal is to identify best practices for integrating axiology into teacher training in order to optimize value development and prepare for the important work of education.*

Keywords: *universal human values, future generation, pedagogical associations, teachers, education, well-being.*

Bo'lajak o'qituvchilarda aksiologik munosabatni shakllantirish yoshlarning ma'naviy va axloqiy rivojlanishiga xizmat qiladi. Ular milliy va umuminsoniy qadriyatlarni o'z faoliyatlarida qo'llab-quvvatlab, yosh avlodni ham shu qadriyatlarga uyg'un tarbiyalaydilar. Bu esa jamiyatda ma'naviy sog'lom muhitning qaror topishiga yordam beradi. O'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligi, ularning o'z fan sohasida chuqur bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishlari bilan birga, ma'naviy-ma'rifiy faoliyatda ham aksiologik yondashuvni to'g'ri amalga oshirishlarini nazarda tutadi. Bu esa ta'lim-tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Bo'lajak o'qituvchilarda ma'naviy-ma'rifiy faoliyatga aksiologik munosabatlarni rivojlantirish ta'lim tizimini modernizatsiyalash jarayonida dolzarbligi va muhimligi juda katta ahamiyatga ega. Bu jarayon jamiyatning ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy ehtiyojlarini qondirishda hamda ta'lim tizimini barqaror rivojlanishini ta'minlashda muhim omil hisoblanadi. Mazkur vazifalar O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 31 dekabrda "Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 1059-son Qarorida o'z aksini topgan. Konsepsiyaning asosiy maqsadi – yosh avlodda mustaqil va baxtli hayot uchun zarur ijtimoiy malaka hamda fazilatlarini yoshiga mos, bosqichma-bosqich shakllantirishdan iborat. Bu jarayon homiladorlik davridan boshlanib, inson 30 yoshga to'lguniga qadar davom ettiriladi. Konsepsiyani amalga oshirishning ustuvor yo'nalishlaridan biri – aholining farzand tarbiyasi bo'yicha bilimlarini, pedagogik madaniyatini oshirishdir. Shuningdek, fuqarolarni uzluksiz ma'naviy tarbiyaning jahon tajribasida sinovdan o'tgan samarali pedagogik texnologiyalari, usullari va amalga oshirish shakllari bilan muntazam tanishtirib borish ham mazkur konsepsiyaning asosiy vazifalaridan biri sifatida belgilangan.

Bo'lajak o'qituvchilarni ma'naviy-ma'rifiy faoliyatga tayyorlashning ahamiyati va uning ta'lim tizimidagi o'rni yuzasidan ko'plab ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Axloqiy tarbiya ta'lim jarayoni bilan birga olib boriladi. Buyuk nemis pedagogi A. V. Disterveg ta'kidlaganidek, yaxshi o'qita bilgan o'qituvchi yaxshi tarbiyalaydi ham. Bu so'zlar ta'lim va tarbiyaning o'zaro uzviy bog'liqligini yaqqol ko'rsatib beradi. Axloqiy tarbiya jarayonining muvaffaqiyati o'qituvchilar va o'qituvchilar jamoasining saviyasiga bog'liq. Buning uchun jamoa ahil va inoq,

bolalar intizomli bo'lishi kerak. Tarbiyaviy ishlarning bunday rejali va aniq maqsadli bo'lishi hamda hamjihatlik bilan amalga oshirilishi axloqiy tarbiyaning muvaffaqiyatini ta'minlaydi [1].

O'quvchilar va o'qituvchilar jamoasi ahil va inoq bo'lishi, o'zaro hurmat va ishonch munosabatlarini rivojlantirish axloqiy tarbiyaning muvaffaqiyatli bo'lishida muhim omildir. Jamoa a'zolarining intizomli va mas'uliyatli bo'lishi tarbiyaviy ishlarning samaradorligini oshiradi. Bu jarayonda o'qituvchilar va o'quvchilar o'rtasidagi hamkorlik va bir-biriga yordam berish muhitini yaratish katta ahamiyatga ega. Axloqiy tarbiya jarayonida rejali va aniq maqsadli ishlarni amalga oshirish zarur. Har bir tarbiyaviy tadbir oldindan puxta o'ylab rejalashtirilishi, uning maqsadi va mazmuni aniq belgilab qo'yilishi kerak. Bu esa o'qituvchilarni faqatgina o'z fan sohasida emas, balki tarbiyaviy jarayonlarda ham faol va samarali ishtirok etishga undaydi. A.S. Makarenkoning "O'nta yuqori malakali, o'z holicha ishlaydigan o'qituvchidan malakasi past, bir yoqadan bosh chiqaradigan beshta o'qituvchi afzal" deganini unutmash kerak [2]. Bu so'zlar tarbiyaviy ishlarning jamoaviy hamjihatlik bilan olib borilishining naqadar muhimligini ta'kidlaydi. Hamjihatlik orqali o'quvchilarning axloqiy rivojlanishiga katta hissa qo'shish mumkin. Bu yo'nalish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar uzluksiz ta'lim tizimi va ma'naviy-ma'rifiy tarbiya jarayonining o'zaro bog'liqligini o'rganishga qaratilgan.

Maxmud O'zbekovning "Uzluksiz ta'lim va ma'naviy-ma'rifiy tarbiya" nomli asari. Ushbu asar uzluksiz ta'lim tizimining nazariy asoslari va uning ma'naviy-ma'rifiy tarbiya bilan uzviy bog'liqligini tahlil qiladi. Ta'lim tizimini modernizatsiya qilish jarayonida ma'naviy-ma'rifiy tarbiyaning o'rni va ahamiyatini o'rganishga bag'ishlangan.

Shirin Murodovanning "Ta'lim tizimini modernizatsiya qilish va ma'naviy-ma'rifiy tarbiya" nomli asari. Ushbu asar ta'lim tizimini modernizatsiya qilish jarayonida ma'naviy-ma'rifiy tarbiyaning o'rni va ahamiyatini yoritadi [3]. Ma'naviy-axloqiy tarbiyani baholashning ilmiy asoslangan indikatorlarini ishlab chiqish bo'yicha olib borilgan.

Olimlar jamoasining "Ma'naviy-axloqiy tarbiyani baholash indikatorlari" nomli asari ma'naviy-axloqiy tarbiyani baholashning ilmiy asoslangan indikatorlarini ishlab chiqish va ularni ta'lim jarayoniga tatbiq etish masalalarini o'rganadi. Yuqoridagi ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, bo'lajak o'qituvchilarda ma'naviy-ma'rifiy faoliyatni shakllantirish ta'lim tizimini modernizatsiya qilish jarayonida muhim ahamiyatga ega. Bu jarayon bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini oshirish, ularda aksilogik yondashuvni rivojlantirish, va umuman ta'lim tizimining barqaror rivojlanishini ta'minlashga xizmat qiladi.

Tadqiqot metodologiyasi. Barcha nuqtai nazarlarning integral birligi aksiologik yondashuvning yetakchi kontseptsiyasi sifatida qadriyatlarining yaxlit, qarama-qarshi semantik rasmini yaratishini aniqlandi. Ushbu hodisani ilmiy tushunish musiqa talabalarining aksiologik kompetentsiyasini kelajakdagi musiqachilar va musiqa o'qituvchilarining yaxlit shaxsiy sifati sifatida izohlashga imkon berdi, bu ularning hissiy va qadriyatlarga asoslangan munosabati, musiqadagi ma'naviy, shaxsiy va kasbiy qadriyatlarni tushunish va sub'ektiv anglash darajasini aks ettiradi [4]. Zamonaviy tadqiqotlar tahlili oliy ta'lim amaliyotiga aksiologik yondashuvni joriy etishning innovatsion yo'nalishini tanlashga imkon berdi.

Kasbiy tayyorlashning ahamiyati - O'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligi nafaqat ularning o'z fan sohasida chuqur bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishlarini, balki ma'naviy-ma'rifiy faoliyatda ham aksiologik yondashuvni to'g'ri amalga oshirishlarini nazarda tutadi. Bu esa ta'lim-tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. O'qituvchilarining

kasbiy tayyorgarligi ularga faqatgina bilim berish bilan cheklanmasdan, balki tarbiyaviy jarayonlarda ham faol ishtirok etishni talab etadi. Ularning ma'naviy-ma'rifiy faoliyatga tayyorlanishi o'quvchilarning ma'naviy-axloqiy rivojlanishiga katta hissa qo'shadi.

Aholining pedagogik madaniyatini oshirish farzand tarbiyasi bo'yicha bilimlarini va pedagogik madaniyatini oshirish konsepsiyaning ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Bu jarayonda ota-onalar va mahalla aholisining zamonaviy pedagogik texnologiyalar va usullar bilan tanishtirilishi mazkur jarayonning muvaffaqiyatli bo'lishini ta'minlaydi. Fuqarolarni uzluksiz ma'naviy tarbiyaning jahon tajribasida sinovdan o'tgan samarali pedagogik texnologiyalari, usullari va amalga oshirish shakllari bilan muntazam tanishtirib borish konsepsiyaning asosiy vazifalaridan biridir.

O'qituvchilarni qayta tayyorlash va malaka oshirish kurslarida aksiologik yondashuv asosida ma'naviy-axloqiy tarbiyani amalga oshirish bo'yicha maxsus dasturlar ishlab chiqiladi va amalga oshiriladi. Bu dasturlar o'qituvchilarni nafaqat o'z fan sohasida, balki ma'naviy-axloqiy tarbiya jarayonida ham yetuk mutaxassis bo'lishlariga yordam beradi [5].

Ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar, davra suhbatlari va seminarlar tashkil etiladi. Ushbu tadbirlar o'quvchilarning ma'naviy-axloqiy rivojlanishiga katta hissa qo'shadi. Tadbirlar orqali o'quvchilar milliy va umuminsoniy qadriyatlarni anglashlari va ularga hurmat bilan munosabatda bo'lishlari o'rgatiladi.

Ta'lim dasturlari qayta ko'rib chiqiladi va ularga milliy va umuminsoniy qadriyatlar asosidagi mavzular kiritiladi. Bu esa ta'lim jarayonini yanada boyitadi va o'quvchilarning ma'naviy-axloqiy tarbiyasini kuchaytiradi.

Ma'naviy-axloqiy tarbiya yoshlarimizning ijtimoiy hayotga tayyorgarliklarini oshirishda muhim o'rin tutadi. Ushbu jarayonda bo'lajak o'qituvchilarning aksiologik munosabatlarini rivojlantirish esa ularning kasbiy faoliyatlarida milliy va umuminsoniy qadriyatlarning muhimligini tushunishlarini ta'minlaydi. Bu esa o'z navbatida, jamiyatdagi ma'naviy-axloqiy muhitni yaxshilashga xizmat qiladi. Ma'naviy-axloqiy tarbiya yoshlarning ijtimoiy mas'uliyatini oshiradi va ularga mustaqil hayotga tayyorlanishda yordam beradi.

Ma'naviy-axloqiy tarbiyani baholashning ilmiy asoslangan indikatorlarini ishlab chiqish vazifasi ham konsepsiyaning muhim qismidir. Bu indikatorlar yoshlarning ma'naviy rivojlanishini aniqlash va baholashda, ularning ijtimoiy malaka va fazilatlarini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi [6]. Ilmiy asoslangan indikatorlar asosida yoshlarning ma'naviy-axloqiy rivojlanishi doimiy ravishda kuzatib boriladi va baholanadi. Bu jarayon ta'lim tizimining samaradorligini oshirishga va yoshlarning har tomonlama barkamol bo'lib yetishishiga xizmat qiladi.

Uzluksiz ma'naviy tarbiyani amalga oshirishda ota-onalar, tarbiyachilar, o'qituvchilar va mahallaning roli katta ahamiyatga ega. Ota-onalar va mahalla aholisining pedagogik madaniyatini oshirish, ularni zamonaviy pedagogik texnologiyalar va usullar bilan tanishtirish mazkur jarayonning muvaffaqiyatli bo'lishini ta'minlaydi. Bu esa o'z navbatida, yosh avlodning barkamol insonlar bo'lib yetishishida muhim o'rin tutadi. Ota-onalar va mahalla jamiyatning ma'naviy-axloqiy muhitini yaxshilashda muhim rol o'ynaydi va bolalarning tarbiyasida faol ishtirok etishlari zarur.

Yuqoridagi ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, bo'lajak o'qituvchilarda ma'naviy-ma'rifiy faoliyatni shakllantirish ta'lim tizimini modernizatsiya qilish jarayonida muhim ahamiyatga ega. Bu jarayon bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini oshirish, ularda aksiologik yondashuvni rivojlantirish, va umuman ta'lim tizimining barqaror rivojlanishini

ta'minlashga xizmat qiladi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 31-dekabrda 1059-son Qarori asosida tasdiqlangan "Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasi" mamlakatimizda yosh avlodni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashda muhim qadam bo'lib, uning amalga oshirilishi jamiyatimizning ma'naviy va axloqiy barqarorligiga xizmat qiladi. Ushbu konsepsiya orqali bo'lajak o'qituvchilarning ma'naviy-ma'rifiy faoliyatga tayyorlanishi, ta'lim tizimining modernizatsiyalash jarayonida dolzarbligi va muhimligi, jamiyatning ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy ehtiyojlarini qondirishda va ta'lim tizimini barqaror rivojlanishini ta'minlashda katta ahamiyat kasb etadi. Shu bilan berga, axloqiy tarbiya ta'lim jarayonining ajralmas qismi hisoblanadi. Buyuk pedagoglar ta'kidlaganidek, yaxshi o'qituvchi yaxshi tarbiyalaydi ham. Axloqiy tarbiya jarayonining muvaffaqiyati jamoa ahilligi, intizom, rejali va aniq maqsadli ishlar hamda ijobiy emotsional sharoit yaratishga bog'liq. O'quvchilar va o'qituvchilar o'rtasida hamkorlik va muloqot muhitini rivojlantirish, rag'batlantirish va e'tirof etish orqali axloqiy tarbiyaning samaradorligini oshirish mumkin. Bu esa jamiyatimizda ma'naviy-axloqiy muhitni yaxshilashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Amerta, I. M. S., Sara, I. M. va Bagiada K. (2018). Turizmni barqaror rivojlantirish. Menejment, IT va ijtimoiy fanlar xalqaro tadqiqot jurnali, 5(2), 248-254.
2. Bekh, I. D. (2015). Shaxs tarbiyasi: Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv: Nazariy va texnologik asoslar.
3. Bukreck. Chan, K. Y., Uy, M. A., Chernyshenko, O. S., Xo, M. H. R. va Sam, Y. L. (2015). Shaxsiy va tadbirkorlik, professional va yetakchilik motivlari. Shaxsiyat va individual farqlar, 77, 161-166.
4. Davydova Z. V. (2013). Talaba yoshlarning ma'naviy va qadriyat yo'nalishlarini shakllantirishning pedagogik shartlari.
5. Karazin V.N. Xarkov milliy universiteti. Dryapika, V. I. (1997). Yosh o'quvchilarning musiqa madaniyati qiymatini yo'naltirish (ijtimoiy-pedagogik jihat). Kirovohrad: Tsentralno-Ukrainske Vidavnitstvo.
6. Frankl V. (1990). Ma'no izlayotgan inson. Moskva: Taraqqiyot.

UO'K 37.012.8

YOSHLARDA MILLIY TARBIYA SHAKLLANISHINING PEDAGOGIK QONUNIYATLARI

<https://zenodo.org/records/12192405>

Abdullayeva Arofatxon Abduvaxobovna
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Mazkur maqolada milliy tarbiyaning ijtimoiy psixologik qonuniyatlari, ota-onalarning tarbiya metodlarini bilishi va uni qo'llashi, ota-onalarning farzand tarbiyasiga bo'lgan munosabati, yoshlarda milliy tarbiya mezonlari va fazilatlarini shakllantirishda psixologik omillar kabi masalalar bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar xususida so'z boradi.*

Kalit so'zlar: *milliy tarbiya, fazilat, xususiyat, psixologik omil, pedagogik qonuniyat, tarbiya metodlari.*

Аннотация. *В данной статье вы можете ознакомиться с исследованиями социально-психологических закономерностей национального воспитания, знания и применения методов воспитания, отношения родителей к воспитанию детей, психологических факторов формирования национальных критериев воспитания и качеств у молодежи.*

Ключевые слова: *национальное воспитание, характер, педагогические законы, мораль, пороки, угрозы, духовность, просвещение.*

